

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743998>
УДК 504.75.05

МЕТОД ПОДБОРА ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ ДВОРЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Ю.А. Сумеркин,
инженер-строитель, ООО "МЕГАСТРОЙ", г. Москва
Научный руководитель: В.И.Теличенко,
академик РААСН, д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный
университет», г. Москва

Аннотация: Большое разнообразие в отделочных и материалах покрытий придомовых территорий и жилых дворов на руку застройщику, однако отсутствие каких-либо критериев экологической безопасности их применения в действительности нередко оборачиваются дискомфортной средой обитания горожан. На примере градостроительного решения жилого района, предполагаемого к реновации в г. Москве, приводятся методы подбора по теплотехническим характеристикам наиболее безопасных материалов отделки фасадов зданий с целью уменьшения тепловой нагрузки на окружающую среду жилого двора в теплый период года. Для определения степени излучения тепловой энергии материалами выполняется расчет радиационных температур окружающей среды, как составляющей микроклимата, используется авторская методика расчета радиационных температур, основанная на определении коэффициентов облученности с шарового термометра на окружающие приведенные площадки ограждений воображаемого пространства (параллелепипеда) двора с учетом их поверхностных температур. Возможность расчета радиационных температур позволяет управлять тепловой нагрузкой окружающей среды жилого двора. Подчеркивается, что при отсутствии регулирования в области применения материалов для покрытий и мощений жилого двора по их теплотехническим показателям, окружающая среда может испытывать повышенное тепловое воздействие в теплый период года, делающее некомфортной (вредной) среду обитания горожан.

Ключевые слова: экологическая безопасность городской среды, градостроительное решение, микроклимат городских территорий, радиационная температура окружающей среды.

METHOD OF SELECTING FACADE FINISHES TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY IN A RESIDENTIAL YARD IN THE WARM SEASON

Y. A. Sumerkin

engineer, e-mail:sumerk1n@mail.ru

Megastroy, Mytishchinskaya 2-ya, 2, str. 2, Moscow 129626,

Russian Federation

V. I. Telichenko

Scientific supervisor:

Academician of the Russian Academy of Sciences,

Doctor of Technical Sciences,

Professor,

Moscow State University of Civil Engineering,

Moscow

Abstract: A large variety in the finishing and coating materials of house territories and residential courtyards is in the hands of the developer, but the lack of any criteria for environmental safety of their application in reality often turns into an uncomfortable living environment for citizens. On the example of a town-planning solution of a residential area intended for renovation in Moscow, the methods of selecting the safest materials for finishing the facades of buildings in order to reduce the heat load on the environment of a residential courtyard in the warm period of the year are presented. To determine the degree of radiation of thermal energy by materials, the radiation temperatures of the environment are calculated as a component of the microclimate, and the author's method of calculating radiation temperatures based on determining the angle factors between a black globe temperature to the surrounding the given platforms of side of an imaginary space (parallelepiped) of the yard, taking into account their surface temperatures. The ability to calculate radiation temperatures allows you to control the thermal load of the residential yard environment. It is emphasized that in the absence of regulation in the field of application of materials for coverings and paving of a residential yard according to their heat engineering indicators, the environment can

experience increased thermal impact in the warm period of the year, making the living environment of citizens uncomfortable (dangerous).

Key words: ecological safety of the urban environment, urban planning solution, microclimate of urban areas, radiation temperature of the environment.

Город, как «остров тепла», явление, которое изучается более 200 лет [1]. Многим факторам этого явления с достаточной точностью дается прогнозная оценка [2]. Однако, такое явление, как летний «перегрев» городских территорий до сих пор не получило должного внимания градостроителей. Это связано с тем, что применяемые искусственные материалы в отделке городских поверхностей способны более интенсивно поглощать и генерировать тепловую энергию, чем поверхности пригородов и естественных ландшафтов. До методики, предложенной автором, расчета средней радиационной температуры окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов облученности с шарового термометра на приведенные площадки окружающих плоскостей застройки определить возникновение летнего «перегрева» придомовых территорий и участков жилых дворов при наступлении конкретных метеорологических условий от принятых градостроительных решений застройки было проблематично [3].

Расчеты радиационных температур окружающей среды показали, что наиболее опасно в ясную теплую погоду находится под инсолируемой стенкой, чем в открытом поле.

С одной стороны, большое разнообразие в отделочных материалах фасадов и мощений придомовых территорий, не может не радовать потребителя, но с другой стороны, отсутствие нормативных ограничений по мощности теплового излучения применяемых в отделке и покрытиях материалов, могут создавать некомфортную, вредную среду обитания горожан в теплый период года.

Расчеты показали, что основной вклад в тепловую нагрузку окружающей среды жилого двора в диапазоне 42÷46% вносит земля, а именно её покрытия с различными теплотехническими свойствами. При чем, этот диапазон не зависит от высоты застройки [4].

Что же касается влияния фасадов на тепловую нагрузку окружающей среды, то с увеличением этажности застройки уменьшается видимая часть неба, как наиболее холодной поверхности в воображаемом пространстве (параллелепипеде) двора. Теплообмен с небом уменьшается, влияние фасадов увеличивается, увеличивается тепловая нагрузка окружающей среды двора (рис. 1) [5]. В этой связи становится

актуальным, кроме подбора материалов покрытий и мощений двора, и подбор по теплотехническим характеристикам наиболее безопасных отделочных фасадных материалов для уменьшения тепловой нагрузки на окружающую среду жилого двора для теплого периода года.

Рисунок 1 – Графики радиационных температур окружающей среды у инсолируемой стенки при одинаковых метеорологических условиях и архитектурно-строительных решениях при различных объёмно-планировочных решениях дворов

На примере расчетов радиационных температур окружающей среды для двора жилого квартала в районе Фили-Давыдково города Москвы, предполагаемого к реновации, автор предлагает способ выбора наиболее экологически безопасного архитектурно-строительного решения по отделке фасада жилого двора для теплого периода года (рис. 2) [6].

Рисунок 2 - Воображаемое пространство двора до реновации, параллелепипед размерами $97,2 \times 43,2 \times 15,0$ м

Коэффициенты облученности

Расчеты коэффициентов облученности с шарового термометра в сторону окружающих ограждений параллелепипеда двора (φ_i) показали, что доля небосвода, как одного из шести ограждений воображаемого пространства двора для существующей пятиэтажной жилой застройки составляет диапазон $17 \div 30\%$ (от угла к центру двора), а после реновации при четырнадцатизэтажной $7 \div 12\%$ (рисунки 2, 3). При этом доля влияния инсолируемого фасада на шаровой термометр для четырнадцатизэтажной застройки составляет $7 \div 35\%$, для пятиэтажной $3 \div 34\%$

Рисунок 3 - Воображаемое пространство двора после реновации, параллелепипед размерами $86,4 \times 46,8 \times 42,0$ м

Радиационные температуры

Расчеты радиационных температур (t_r), генерируемых инсолируемым четырнадцатизэтажным фасадом после реновации, проводились на тротуарно-дорожной сети в сечении наибольшего влияние теплового излучения на человека (сечение 1-1) (рис.4).

Рисунок 4 – Сечение 1-1 наибольшего влияния инсолируемого фасада на тротуарно-дорожную дворовую сеть

Расчеты производились для трех вариантов архитектурно-строительных решений фасада (рис. 5).

а).

б).

в).

Рисунок 5 – Варианты архитектурно-строительного решения инсолируемого фасада: а). «светлый»; б) «темный»; в). «смешанный»

Исходные данные для расчетов радиационных температур:

- координаты расчета: г. Москва, 55.737420 с.ш. и 37.480920 в.д. Квартал принят широтной ориентации (рис. 3) [6].
- период года: июль
- временной период расчета: 11.00-13.00 часов
- температура воздуха +26,0 °С – обеспеченностью 0,98 [7];
- скорость ветра до 0,15 м/с;
- ясно.

Поверхностные температуры различных покрытий ($t_{пл}$), соответствующие вышеприведенным метеорологическим условиям, были получены на основании полевых исследований аналогичных объектов с помощью инфракрасного пирометра (табл. 1).

Таблица 1 - Поверхностные температуры окружающих объектов и материалов

№	Наименование покрытия	Поверхностная температура, °C
1	2	3
1	Фасад «светлый» - крашенная в светлые тона бетонная поверхность	+30,0
2	Фасад «темный»	+36,0
3	Окна	+28,0

По ISO 7726:1998 уравнение радиационной температуры окружающей среды [8]:

$$t_r = \sum \varphi_i \times t_i,$$

(1)

где

φ_i - коэффициенты облученности с шарового термометра в сторону всех окружающих поверхностей;

t_i - температуры (°C) окружающих поверхностей.

Конкретно для исследуемого пространства (параллелепипед 86,4×46,8×42,0 м) уравнение 1 расчета радиационной температуры окружающей среды (t_r) для i стоянки, для приведенных площадок: 1,5×1,8 м - на вертикальных ограждениях; 1,8×1,8 м - на горизонтальных ограждениях, будет иметь следующий вид:

$$t_{r_i} = \sum_1^{1344} t_{пл. инсол. огр.} \times \varphi_{сф-пл. инсол. огр.} + \sum_1^{1344} t_{пл. теневое огр.} \times \varphi_{сф-пл. теневое огр.} + \sum_1^{728} t_{пл. правое огр.} \times \varphi_{сф-пл. правое огр.} + \sum_1^{728} t_{пл. левое огр.} \times \varphi_{сф-пл. левое огр.} + \sum_1^{1248} t_{пл. земля огр.} \times \varphi_{сф-пл. земля огр.} + \sum_1^{1248} t_{пл. небо огр.} \times \varphi_{сф-пл. небо огр.}$$

(2)

Так как мы оцениваем влияние инсолируемого фасада на придомовую территорию, то в уравнении 2 нас интересует первое слагаемое, состоящее из произведения двух членов:

$$t_{гi} = \sum_1^{1344} t_{пл. инсол. огр.} \times \varphi_{сф-пл. инсол. огр.} + \dots$$

где φ_i - коэффициенты облученности в расчетном сечении 1-1 находятся в диапазоне: $0,21 \div 0,35$

Для соблюдения шага и размера приведенной площадки (1,5×1,8м) на вертикальном ограждении, при определении средней температуры поверхности приведенной площадки ($t_{пл.}$), применялся графический способ методом наложения сетки вышеуказанного размера на архитектурно-строительное решение фасада соответствующего масштаба с целью определения доли поверхностей с различными температурами (t_i) в приведенной площадке.

Расчет средней температуры приведенной площадки рассчитывался по формуле:

$$t_{ср.пл.} = \frac{\sum t_i \times A_i}{1,5 \times 1,8} \quad (3)$$

где

t_i - температура i -ой поверхности, входящей в приведенную площадку, °С;

A_i - площадь i -ой поверхности с t_i температурой, входящей в приведенную площадку, м².

Результаты расчетов радиационных температур (t_r), генерируемых инсолируемыми фасадами при вариантном архитектурно-строительном исполнении, представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Графики радиационных температур, генерируемых инсолируемым фасадом при различных архитектурно-строительных решениях

Увеличение радиационной температуры окружающей среды для «темного» фасада на $+1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ приводит к увеличению на $+0,2^{\circ}\text{C}$ индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), а это при пограничных условиях может перевести показатели тепловой нагрузки из допустимых во вредные. Кроме того, обращенные открытые участки тела человека (например, лицо) будут испытывать ощутимую разницу в тепловом излучении от стены и не зависимо от допустимых значений интегрального биоклиматического показателя ТНС-индекса при определенных метеорологических условиях человек будет испытывать локальный дискомфорт.

Выводы

1. При одинаковых: метеорологических условиях; характеристик покрытий и мощностей ограждающих поверхностей двора радиационная температура окружающей среды с глубиной

«коньона» увеличивается за счет сокращения теплообмена с небосводом и увеличения влияния окружающих вертикальных поверхностей застройки (фасадов). С ростом этажности застройки диапазоны максимальных радиационных температур отодвигаются от инсолируемой стены и охватывают области размещения пожарного проезда и тротуарной сети, что усугубляет проблему воздействия тепловой нагрузки на пешехода (рис. 1).

2. При необходимости в архитектурно-строительных решениях применения «темных» (коэффициент поглощения лучистой энергии материалом $\sim 0,8$) элементов фасада для четырнадцатизэтажной застройки целесообразно облицовку первых пяти этажей выполнить из «светлого» материала (коэффициент поглощения лучистой энергии не более 0,6). При этом на первые пять этажей приходится не менее 50% теплового излучения, генерируемого инсолируемым фасадом в расчетном сечении.
3. Методика расчет средней радиационной температуры окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов облученности с шарового термометра на приведенные площадки окружающих плоскостей застройки может применяться в подборе наиболее экологически безопасных материалов по облицовки фасадов зданий для теплого периода года.
4. Отсутствие норм по применению материалов в отделке фасадов и покрытия придомовых и дворовых территорий не лучшим образом сказываются на безопасности окружающей среды в теплое время года.

Список литературы

[1] Howard L., The climate of London, deduced from Meteorological observations, made at different places in the neighborhood of the metropolis, 2 vol., London, 1818-20.
<https://books.google.ru/books?id=7skTAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#vonepage&q&f=false> (accessed 10.03.2020) (In Russian).

[2] Мягков М.С. Нормирование и нормативы микроклиматических условий территорий городской застройки. Реализация требований биоклиматической комфортности в проектной подготовке строительства

// https://marhi.ru/kafedra/techno/physics/myagkov_climat.pdf (дата обращения 01.03.2021).

[3] Сумеркин Ю.А. Расчет радиационной температуры окружающей среды городской застройки // Промышленное и гражданское строительство. 2020. № 4. С. 34-40. DOI: 10.33622/0869-7019.2020.04.34-40.

[4] Сумеркин Ю.А. Метод подбора искусственных покрытий для обеспечения экологической безопасности в жилом дворе в теплый период года // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 146-157. URL: <https://ip-journal.ru/>

[5] Oke T.R. The urban energy balance / T.R. Oke//Progress in Physical Geography 1988; 12; 471 DOI: 10.1177/030913338801200401

https://www.researchgate.net/publication/275590257_The_urban_energy_balance_Prog_Phys_Geogr (accessed 10.02.2021) (In Russian).

[6] МОСКОМАРХИТЕКТУРА. «Подготовка проекта планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве». Москва, 2019 г.// [https://fili-davydkovo.mos.ru/Утверждаемая_часть_Фили-Давыдково_58,59%20\(3\).pdf](https://fili-davydkovo.mos.ru/Утверждаемая_часть_Фили-Давыдково_58,59%20(3).pdf) (дата обращения 10.02.2021)

[7] СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

[8] ISO 7726:1998 Эргономика термальной среды. Приборы для измерения физических величин.

Bibliography (Transliterated)

[1] Howard L., The climate of London, deduced from Meteorological observations, made at different places in the neighborhood of the metropolis, 2 vol., London, 1818-20.

<https://books.google.ru/books?id=7skTAAAAyAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#vonepage&q&f=false> (accessed 03/10/2020) (In Russian).

[2] Myagkov M.S. Rationing and standards of microclimatic conditions of urban areas. Implementation of the requirements of bioclimatic comfort in the design preparation of construction // https://marhi.ru/kafedra/techno/physics/myagkov_climat.pdf (date of access 03/01/2021).

[3] Sumerkin Yu.A. Calculation of the radiation temperature of the environment of urban development // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2020. No. 4. P. 34-40. DOI: 10.33622 / 0869-7019.2020.04.34-40.

[4] Sumerkin Yu.A. The method of selecting artificial coatings to ensure environmental safety in a residential yard during the warm season // Innovative scientific research: a network journal. 2021. No. 3-1 (5). S. 146-157. URL: <https://ip-journal.ru/>

[5] Oke T.R. The urban energy balance / T.R. Oke // Progress in Physical Geography 1988; 12; 471 DOI: 10.1177 / 030913338801200401

https://www.researchgate.net/publication/275590257_The_urban_energy_balance_Prog_Phys_Geogr (accessed 02/10/2021) (In Russian).

[6] MOSKOMARKHITECTURA. "Preparation of the project for the planning of the territory of blocks 58, 59 of the Fili-Davydkovo district (ZAO) in order to implement the program for the renovation of the housing stock in the city of Moscow." Moscow, 2019 // [https://fili-davydkovo.mos.ru/Approved_part_Fili-Davydkovo_58,59%20\(3\).pdf](https://fili-davydkovo.mos.ru/Approved_part_Fili-Davydkovo_58,59%20(3).pdf) (date of access 10.02.2021)

[7] SP 131.13330.2018. Construction climatology. Updated edition of SNiP 23-01-99 *.

[8] ISO 7726: 1998 Ergonomics of the thermal environment. Instruments for measuring physical quantities.

© Ю.А.Сумеркин, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Сумеркин Ю.А. Метод подбора отделки фасадов для обеспечения экологической безопасности в жилом дворе в теплый период года // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 243-256. URL: <https://ip-journal.ru/>